

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

"BIOTEXNOLOGIYANING
RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI"

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
MIQYOSIDAGI ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN TO'PLAMI

28-29-MART
2025-YIL

Google
Scholar

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI**

**RESPUBLIKA ILMIY ANJUMANINING TEZISLAR TO‘PLAMI
28-29 mart 2025 y**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ДЖИЗАКСКИЙ ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ МИРЗО УЛУГБЕКА**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**«ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
БИОТЕХНОЛОГИЙ»**

28-29 марта 2025 г.

JIZZAX – 2025

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

3. Grabitske HA, Slavin JL. Perspectives in practice low-digestible carbohydrates in practice. Journal of the American Dietetic Association. 2008;108(10): 1677-1681.
4. Xiao J, Li X, Min X, Sakaguchi E. Mannitol improves absorption and retention of calcium and magnesium in 19 Food Engineering growing rats. Nutrition. 2013;29(1): 325-331.
5. Bobroff L. Nutrition and diet. In: O'Neil KW, Peterson RL, editors. Optimal Aging. Sarasota, FL: Optimal Aging, LLC; 2004. pp. 627-641

MIKROSKOPIK ZAMBURUG‘LARDAN OLINADIGAN OZUQA OQSILLARI

Safarboyeva P.J., Mamatkulova I.E.

O‘zbekiston Milliy Universitetining Jizzax filiali

parvinasafarboyeva@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezida mikroskopik zamburug‘lardan ozuqa olish va uning ishlatilishi haqida yoritilgan. Mikroskopik zamburug‘larni mitseliylari oqsil va almashinmaydigan aminokislotalarga boy manba hisoblanadilar. Shuning uchun ham mikroskopik zamburug‘lardan olinadigan ozuqa oqsillari soya va go‘sht oqsiliga yaqin turadi.

Kalit so‘zlar: Lignin, selluloza, oqsil, oltingugurt, aminokislotalar (EAA), mikroelementlar, vitaminlar, torf

Zamburug‘lar oqsilga boy, yog‘ miqdori kam va deyarli xolesterinsiz hisoblanadi. Insonlar uchun oqsilning asosiy manbai hayvon oqsillari va o‘simlik oqsillaridir. Bugungi kunga kelib oqsillarning asosiy manbai sifatida mikroskopik zamburug‘lar ham ishlatilmoqda. Mikroskopik zamburug‘lardan ozuqaviy oqsillar olish biotexnologiya sohasining muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Zamburug‘lar tez o‘sinh qobilyatiga ega bo‘lganligi, arzon va oson topiladigan ozuqalarda o‘sganligi sababli muhim obyekt sifatida qaralmoqda. Achitqilarga qaraganda mitselial zamburug‘lar oqsillari oltingugurt tutgan aminokislotalarga boy va yaxshi hazm bo‘ladi. Zamburug‘larni o‘stirishda o‘simlik chiqindilaridan tashqari torf va hayvon chiqindilarini oqsilga aylantirish usullari ham ishlab chiqilgan. Bugungi kunda mikroskopik zamburug‘lardan hayvonlarni parvarishlashda ham foydalanilmoqda. Bu usul bilan yuqori samaradorlikka erishilmoqda. Zamburug‘larni hujayra qobiqlari yupqa bo‘lib, hayvonlarni oshqozon-ichak yo‘lida tez va oson parchalanadi. Ularning tarkibida o‘ziga xos hid va mazza beradigan aromatik moddalar, vitaminlar va yog‘lar mavjud. Selluloza va lignoselluloza saqllovchi chiqindilarda o‘stirilgan zamburug‘lar gidrolitik fermentlar ta‘sirida lignin va sellulozani oddiy moddalarga parchalab ulardan

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

aminokislotalar va oqsil moddalarini hosil qiladi. Olingan oqsillar va aminokislotalar inson salomatligini yaxshilash, kassaliklarni davolash va oziq ovqat sanoatida muhim o‘rin tutadi. Zamburug‘lardan olinadigan oqsilni asosan patogen bo‘lmagan, tez o‘sadigan, toksik bo‘lmagan va yaxshi biologik qiymatlarga ega bo‘lishi kerak. Zamburug‘lar tarkibida barcha muhim aminokislotalarni (EAA) o‘z ichiga olgan 20-30% quruq moddali xom protein mavjud bo‘lib, odamlar va hayvonlarning oqsillarga bo‘lgan ozuqaviy ehtiyojlarini bera oladi. Hozirgi kunda mikroskopik zamburug‘lardan oziq-ovqat sanoatida va ozuqa oqsillarini ishlab chiqishning bir qator istiqbollari mavjud, jumladan mikroorganizmlarni yetishtirish uchun turli xil oziq-ovqat chiqindilaridan foydalanish imkoniyatini yaratish, oqsil, vitaminlar, mikroelementlar, organik kislotalarning miqdori yuqoriligi va o‘simlik oqsillari bilan solishtirganda muhim aminokislotalarning ko‘pligi bilan ajralib turadi. Mikroskopik zamburug‘larning eng ko‘p ishlatiladigan sohalari shakar, peptidlar, nukleotidlar, aminokislotalar, vitaminlar va boshqa tabiiy ingredientlarga boy va biomeditsinada, oziq-ovqat sanoati va kosmetika sohasida keng qo‘llaniladi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak bugungi kunda bir hujayrali mikroorganizmlarning biomassasi ozuqa va oziq-ovqat oqsilining eng istiqbolli manbai bo‘lib, undagi aminokislotalar va oqsil miqdori hayon oqsiliga yaqin hisoblanadi. Zamburug‘lardan olinadigan oqsillar ozuqaviy qiymatdan tashqari, lipid va xolesterinni normallashtirib turadi, ovqat hazm qilishni yaxshilash kabi funksiyalarni bajaradi. Zamburug‘lar oziq-ovqat sanoatida go‘sht o‘rnini bosuvchi moddalar sifatida qaralmoqda.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. N.A. Xo‘jamshukurov, Q.D.Davronov, M.E.Sattorov. Oziq-ovqat va ozuqa mahsulotlari biotexnologiyasi. Toshkent “Tafakkur bo‘stoni” 2014
2. X.B. Yunusov, A.A. Elmurodov, Y.U. Abdullayeva, Ch.U. Baysariyeva. Biotexnologiyada bioxavfsizlik. Toshkent “Fan ziyo” 2023 62-64b
3. Q.D Davronov, B.S Alikulov – Biotexnologiya darslik, Toshkent -2022 374-375b
4. К.Давронов.Биотехнология: илмий, амалий ва услубий асослари. Тошкент-2008,314-316b
5. Johnson R., Finnigan T., Van Hung N. Protein from renewable resources: Mycoprotein production from agricultural residues. Green Chem. 2021; 23:5150–5165. doi: 10.1039/D1GC01021B.
6. Hashempour-Baltork F., Khosravi-Darani K. Mycoproteins as safe meat substitutes. J. Clean. Prod. 2020; 253:119958. doi: 10.1016/j.jclepro.2020.119958.